

THOMAS MANN ÜBER NIETZSCHES FASCHISMUS¹

Walter Schönau

“Denn er hatte [...] sich sozusagen ‘nichts dabei gedacht’ – jedenfalls nichts Schlechtes, wenn auch eine Menge Böses.”
(Thomas Mann über Nietzsche)

THOMAS MANN'S AMBIVALENZ IM HINBLICK AUF NIETZSCHE

Wie sollen wir im Jahre 2021, in einer Zeit, in der nach Mussolini, Hitler und Stalin in vielen Ländern sich wieder eine antidemokratische, manchmal faschistoide, oft aber auch eine ‘rein’ faschistische Ideologie breitmacht, Thomas Manns Wertschätzung Nietzsches beurteilen, wie diese in seinem Essay *Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung* (1947) zum Ausdruck kommt? Es ist die Besorgnis erregende Realität der heutigen politischen Situation in Europa, Amerika und China, die mich veranlasst, nicht nur die bekannte und oft verharmloste Frage nach den rechts-extremistischen Äußerungen in Nietzsches Werken, vor allem aber auch Manns Behandlung dieses peinlichen Problems erneut zur Debatte zu stellen.

Die Aktualität bildet also den Anlass dieses Artikels und sie bestimmt meinen Standpunkt in der betreffenden Debatte. Im Jahre 1947, als Thomas Mann seinen meisterhaften, aber im Urteil höchst ambivalenten und merkwürdig inkonsistenten Nietzsche-Essay und – nicht zu vergessen! ich komme darauf zurück – seinen Roman *Doktor Faustus* veröffentlichte, konnte er offenbar Nietzsche anders beurteilen als wir anno 2021, im Lichte *unserer* Erfahrung, geneigt sind. Mir scheint, dass wir uns den Luxus einer Beurteilung Nietzsches *sine ira et studio* als eines großen Philosophen *tout court*, ohne nach der möglichen politischen Realisierung (eines Teils) seiner Gedanken zu fragen, jetzt nicht mehr leisten können. Dafür sind die Anzeichen einer Rückkehr des unmenschlichen Zynismus, den er in einigen Schriften vertrat, allzu bedrohlich. Ob rechts-radikale Politiker und ihre Parteien ihre Ideologie seinem Werk entnahmen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Die Verwerflichkeit seiner sozialdarwinistischen Standpunkte über Gesellschaft und Demokratie ist unabhängig von der Frage seines Einflusses auf spätere Generationen. Immerhin bleibt es merkwürdig, dass Mann so kurz nach dem Untergang des

¹ Deutsche Übersetzung von “Thomas Mann over Nietzsches fascisme” (2020). Zitiert wird aus Thomas Mann: *Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung*. In: *Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie*. Dritter Band. Frankfurt a. M.: Fischer Bücherei 1968, S. 21-49. Ich danke Dr. Henk Harbers, Autor des Artikels “Was de ‘freie Geist’ Nietzsche een dogmatische denker?” (2020), dem ich viel Anregungen verdanke, auch für Diskussionen mit ihm sowie mit Dr. Peter Groenewold über dieses Thema.

Dritten Reichs Nietzsches schockierend inhumanen und antidemokratischen Äußerungen zwar zitierte und kritisch besprach, aber diese letzten Endes doch recht mild behandelte oder beschönigte.

Bekanntlich hatte Mann drei große Bildungserlebnisse: Wagner, Schopenhauer und Nietzsche haben sein Weltbild geprägt. Es war vor allem der "frühe" Thomas Mann, der vom "späten" Nietzsche beeindruckt war. In seinem Essay, geschrieben "im Lichte unserer Erfahrung" – für den Autor also die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit, dürfen wir annehmen – fällt vor allem die Ambivalenz auf, mit der Mann Friedrich Nietzsche begegnet. Einerseits bekundet er ausführlich und beredt wie immer seine Bewunderung für den großen Denker, dessen Einfluss auf ihn er nicht verheimlicht, andererseits lehnt er seine Irrtümer und seine unmoralischen Provokationen entschieden ab. Einerseits redet er mit Respekt vom "größten Philosophen des 19. Jahrhunderts" (S. 23), andererseits spottet er souverän über "das Gerede eines erhitzten Knaben" (S. 38). Vielleicht ist diese Ambivalenz darauf zurückzuführen, dass Thomas Mann selber einer extrem konservativen Gesinnung zugetan war in der Zeit seiner reaktionären *Betrachtungen eines Unpolitischen* (1918), in denen er den Konflikt auf weltanschaulichem und politischen Gebiet mit seinem 'linken' Bruder Heinrich austrug. Als dieser lange Essay, alles andere als "ein ausgeklügeltes Buch", einmal erschienen war, bedauerte er die Veröffentlichung eigentlich schon und wurde er ein Verteidiger der Weimarer Republik und der kurz vorher noch missbilligten Demokratie. Diese Wendung in seiner politischen Orientierung bildet ein immer wieder behandeltes Thema in der Forschungsliteratur über Thomas Mann.²

In den *Betrachtungen eines Unpolitischen* gibt es übrigens ähnliche innere Widersprüche. Sie weisen auch dasselbe frei assoziierende, in allen möglichen Richtungen gehende Denken auf wie der Essay über Nietzsche – und wie das aphoristische Oeuvre des von ihm so bewunderten Philosophen selber. Das Buch ist eine mühsame und manchmal recht weitläufige Erörterung des Unterschieds zwischen der deutschen Kultur und der französischen Zivilisation, in der die Kultur verteidigt und die Zivilisation abgelehnt wird. Mann hatte, mit seiner erzkonservativen Vergangenheit, wohl Grund um, abgesehen von seiner Ablehnung der peinlichsten Äußerungen namentlich im Spätwerk, im Jahre 1947 doch noch Bewunderung zu hegen für die aristokratisch-elitäre Gedankenwelt des 'Philosophen mit dem Hammer', einer seiner wichtigsten Inspirationsquellen für seine anfängliche Ablehnung von Demokratie und Sozialismus während des Ersten Weltkriegs.

Manns Ambivalenz zeigt sich auch in seiner eigenen widersprüchlichen Auseinandersetzung mit Nietzsche: einerseits sieht er, wie viele andere und wie Nietzsche selber,

² Vgl. Kurt Sonthheimer: *Thomas Mann und die Deutschen*. Frankfurt a. M.: Fischer Bücherei 1961, und Winfried Hellmann: *Das Geschichtsdenken des frühen Thomas Mann*. Tübingen: Niemeyer 1972.

den fragmentarischen, aphoristischen, unsystematischen und manchmal inkonsistenten Charakter von dessen Philosophie, aber zugleich schreibt er über “die vollkommene Einheitlichkeit und Geschlossenheit von Nietzsches Lebenswerk” (S. 28), über ein “durchorganisiertes System, entwickelt aus einem einzigen, alles durchdringenden Grundgedanken” (S. 44). Bei dieser (bekannten) Streitfrage kann jedermann sich also auf Mann berufen und diesen Standpunkt mit Zitaten belegen.

UNSCHULDSHERMENEUTIK

Wer Nietzsches inhumane und antidemokratische Äußerungen nicht ernst nimmt, bedient sich nach der Meinung des italienischen Gelehrten Domenico Losurdo, Autor eines kritischen Buches, das in englischer Übersetzung *Nietzsche. The Aristocratic Rebel* (2019)³ heißt, jener *Unschuldshermeneutik*, die einen großen Teil der philosophischen Nietzsche-Rezeption beherrscht. Viele Philosophen – und welcher Philosoph von Format hat ihn nicht gelesen? – waren und sind unter dem Eindruck seiner unerschrockenen Meinungen und seiner radikalen Auffassungen über den alles beherrschenden Willen zur Macht, die in seinen Augen verderbliche christliche Moral, über sein Konzept des Übermenschen und die Vorstellung einer ewigen Wiederkehr des ganzen Weltlaufs, voller Bewunderung für seine psychologischen Entlarvungen hochgeschätzter Tugenden wie Mitleid oder Frömmigkeit. Viele nahmen auch seine faschistischen Auslassungen vorlieb oder versuchten diese zu beschönigen, wenn sie sie schon nicht teilten. Leider findet man in seinen Schriften genügend Stellen, die zum Beispiel dafür plädieren, Patienten in Kliniken oder Anstalten als “unwertes Leben” zu töten, wie das die National-Sozialisten später in großem Maßstab praktiziert haben. Und ist es nicht vielsagend, dass die deutschen Soldaten im Jahre 1914 eine Dünndruckedition von *Also sprach Zarathustra* in ihrem Tornister mitbekamen an die Front in Flandern? Die Autoritäten hielten das Buch wohl dazu geeignet, die Kampflust der Soldaten anzustacheln.

Ein manchmal verstecktes, manchmal ausgesprochenes Motiv in Manns Essay ist die wiederholte Konstatierung einer weltfremden Verantwortungslosigkeit des Philosophen, der an einer politischen Verwirklichung seiner extremen Gedanken überhaupt nicht interessiert war und die Gefahr eines denkbaren Beifalls von der falschen Seite nicht wahrnahm. Das ganze Werk besteht denn auch gewissermaßen aus Betrachtungen eines Unpolitischen. Das scheint mir kein Verdienst und ebenso wenig ein überzeugendes Argument zu seiner Verteidigung. Das zynische Plädoyer für die Tötung von Behinderten, für Genozid und Krieg bleibe bei Nietzsche, so Thomas Mann, eine rein ästhetische und intellektuelle Angelegenheit, sei zutiefst unpolitisch, ja weltfremd, ein Denkexperiment,

³ Domenico Losurdo: *The Aristocratic Rebel. Intellectual Biography and Critical Balance-Sheet*. Leiden: Brill 2019.

nicht dazu bestimmt, aber leider wohl dazu geeignet, als politisches Programm realisiert zu werden.⁴ Es war also das typische Produkt eines “theoretischen Menschen”, eines Typus, den der Philosoph selber gerade so hasste.

Ein merkwürdiges Beispiel der Unschuldshermeneutik, die in der Nietzsche-Forschung nicht selten ist, gibt folgendes Zitat aus einem Brief von Thomas Mann an Maximilian Brantl, geschrieben am Zweiten Weihnachtstag 1947 in Amerika: “Ich kann Nietzsche nicht böse sein, weil er ‘mir meine Deutschen verdorben hat’. Wenn sie so dumm waren, auf seinen Diabolismus hineinzufallen, so ist das ihre Sache, und wenn sie ihre großen Männer nicht vertragen können, so sollen sie keine mehr hervorbringen.”⁵ Hier wird also gewissermaßen eine Mauer um das diabolische Werk errichtet. Nur befugte Leser, eine intelligente Elite, die seiner verführerischen Wirkung widerstehen kann, dürfe ihn lesen. Nicht Nietzsche also, sondern seine dummen Leser trügen für das faschistische Naziregime die Verantwortung.

Dennoch gab es genug inhaltliche Gründe dafür, dass manche Nazis, die also so dumm waren, auf seine Behauptungen hineinzufallen, sich auf ihn berufen konnten, wie das zum Beispiel, neben dem Italiener Losurdo, Jaap Hagen in seiner niederländischen Dissertation, *Nietzsches weerklank in Nazi-Duitsland*⁶, ausführlich dokumentiert.

Ein eigenartiges Motiv in der Nietzsche-Rezeption ist auch das Lob, er sei *kein* Antisemit gewesen wie seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche und ihr Ehemann. Das wird als Verdienst betrachtet, weil in seiner Zeit der Antisemitismus ziemlich üblich und salonfähig war. Also gut, er war kein Antisemit, aber Robert C. Holub führt in seinem Buch *Nietzsches Jewish Problem. Between Anti-Semitism and Anti-Judaism*⁷ aus, dass Nietzsche anti-judaistische Überzeugungen hegte, wie diese in der Welt des Christentums immer bestanden haben und die er vermutlich im Elternhaus kennengelernt hatte.

VEREHRUNG DES STARKEN MANNES

Es ist peinlich zu bedenken, dass Nietzsche mit seiner schwachen Konstitution in seiner idealen Welt des Übermenschen wohl nicht lange hätte leben können. Seine ganze Erscheinung und sein Lebenswandel waren die eines “Missrathenen” – das Wort, mit dem

⁴ Wenn Joachim Pfeiffer schreibt: “Es versteht sich natürlich von selbst, dass es Nietzsche um kein realpolitisches Programm ging”, möchte ich hinzufügen, dass die Nazis es anders auffassten. Wer ist dafür verantwortlich? Vgl. Joachim Pfeiffer: *Also sprach Zarathustra* oder Nietzsches Hymne auf das Leben. In: *Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse*, Bd 39. Würzburg: Königshausen & Neumann 2020, S. 125 (Fußnote).

⁵ Thomas Mann: *Briefe 1937-1947*. Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt a. M.: Fischer 1963, S. 581.

⁶ Jaap Hagen: *Nietzsches weerklank in Nazi-Duitsland*. Diss. Univ. Leiden. Soesterberg: Aspekt 2003.

⁷ Robert C. Holub: *Nietzsches Jewish Problem. Between Anti-Semitism and Anti-Judaism*. Princeton University Press 2015.

er selbst verächtlich die Schwachen der Gesellschaft andeutete —, der dem rücksichtslosen Herrscher gehorcht, aber auch von ihm erwartet, dass er die Schwächlinge gnadenlos ausrottet. Seine Vorstellung einer idealen Gesellschaft ist nicht möglich ohne “die schonungslose Vernichtung alles Entartenden und Parasitischen”, lesen wir in *Ecce Homo*.⁸

Geradezu pathologisch ist Nietzsches Grandiosität beim Prahlen über die Bedeutung seines prophetischen *Zarathustra*-Buches, mit dem er “die Bibel der Zukunft”, eine Kontrafaktur der christlichen Bibel machen wollte. In seinen eigenen Worten war das “der höchste Ausbruch des menschlichen Geistes”.⁹ Thomas Mann, nicht blind für das Krankhafte solcher Übertreibungen, spricht in diesem Zusammenhang von “blinder Überschätzung” (S. 26) und beurteilt das Buch voller Widersprüche recht negativ, obwohl es beim großen Publikum den größten Erfolg hatte.¹⁰ Joachim Pfeiffer hat nachgewiesen, dass die von Zarathustra gepredigten mythischen Konzepte der ewigen Wiederkehr und des Übermenschen einander widersprechen. Die Erscheinung des Übermenschen ist ein Ereignis im Rahmen eines linearen evolutionären Prozesses, die Vorstellung der ewigen Wiederkehr setzt einen unendlichen Kreislauf immer derselben Ereignisse voraus.

Diese Schrift zeugt von einem Größenwahn, der in zahlreichen Superlativen des Selbstlobes zum Ausdruck gebracht wird, von einem Wahn, wie dieser sich zum Beispiel auch bei jemandem wie Donald Trump äußert, dem nach eigenem Urteil “stabilen Genie”, dem gottgleichen Erwählten, der sich selbst maßlos bewundert und jeden anderen verachtet. C. G. Jung spricht in diesem Zusammenhang von Ego-Inflation, Psychiater nennen diese gefährliche Störung toxischen Narzissmus. Rundheraus komisch wird die Neigung, alles in (völlig unnötigen) Superlativen wiederzugeben, wo im *Zarathustra* “die rostigsten aller Schlüssel” “das knarrendste aller Thore” öffnen sollen.¹¹ Das erinnert unwillkürlich an Nestroys Parodie von Hebbels *Judith*, in der Holofernes befiehlt: “man saddle mir das buckligste meiner Kamele.”¹²

UMWERTUNG ALLER WERTE

Nietzsches Ehrgeiz war die Umwertung nicht einiger, sondern aller Werte. Was für eine Welt wäre das, in der alle bestehenden Werte ihre Geltung verloren hätten und durch ihr Gegenteil ersetzt wären? Dieselbe Maßlosigkeit sehen wir auch in seinem Kampf gegen die

⁸ Friedrich Nietzsche: *Kritische Studienausgabe* (KSA), Bd 6, S. 313.

⁹ Friedrich Nietzsche: *Kritische Studienausgabe* (KSA), Bd 15, S. 188.

¹⁰ Vgl. Joachim Pfeiffer: *Also sprach Zarathustra* oder Nietzsches Hymne auf das Leben. In: D. Angeloch, J. Küchenhoff, J. Pfeiffer (Hrg.) *Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse*, Bd 39. Würzburg: Königshausen & Neumann 2020, S. 99-127.

¹¹ Friedrich Nietzsche: *Ecce Homo*. *Kritische Studienausgabe*, Bd 6, S. 173f.

¹² Johann Nestroy: *Judith und Holofernes. Travestie mit Gesang in einem Akt* (1849), 9. Szene.

christliche Moral, die er von seinem Vater, dem Pfarrer, gelernt hatte. Dieser Widerstand wuchs sich aus zu einem radikalen Feldzug gegen alle Moral überhaupt. Seine Definierung der christlichen Moral als Sklavenmoral zeugt von einer aristokratischen Verachtung von Sklaven und ist also ebenso unmenschlich wie seine Bewunderung für das unwürdige und ungerechte indische Kastensystem.

Seine Bedenken gegen den Nationalismus, mit dem in Bayreuth Wagners Opern aufgeführt wurden, führten zu einer Ablehnung von Werk und Person Wagners, ja schließlich zu einer pauschalen Ablehnung aller romantischen Musik. Seine metaphorisch formulierte Feststellung der zunehmenden Säkularisierung in seiner Zeit, dem bekannten Diktum "Gott ist tot", wurde radikalisiert zu einer extrem antispirituellen Form des Atheismus und Nihilismus. Gott ist, laut Nietzsche ermordet – und wir alle, auch er selbst also, haben das getan. Das unvermeidliche Schuldgefühl darüber wird verdrängt durch den pathetischen Appell zur rücksichtslosen Lebensbejahung.

Nietzsche wollte eine allumfassende Weltanschauung geben, eine atheistische Sicht auf das große Ganze. Er hatte kein Bedürfnis nach einer empirischen Überprüfung oder gar nach einer streng logisch kontrollierbaren Beweisführung seiner Auffassungen. Denn er verachtete die Wissenschaft und distanzierte sich gerade von ihrem typischen Repräsentanten, dem theoretischen Menschen, der keinen Sinn für den dionysischen Aspekt des Lebens hat, dem zerebralen blutarmen Intellektuellen, dem Typus, den er in Sokrates verkörpert sah. So einer wollte er nicht sein. Aber war er nicht selber vor allem ein theoretischer Mensch?

DER GROßE DENKER "HAT SICH NICHTS DABEI GEDACHT"

Laut Thomas Mann hat Nietzsche "sich nichts dabei gedacht" (S. 35), als er den Krieg verherrlichte, den Völkermord bejahte, die Sklaverei für kulturell notwendig hielt und Ärzten riet, schwache "lebensunwerte" Kranke nicht am Leben zu erhalten und minderwertige Menschen zu kastrieren. Ist solches gedankenloses Denken eines "noble mind" (S. 21) würdig? Was ist das für eine Philosophie, die barbarisches Verhalten propagiert und befürwortet? Warum wird das so oft verharmlost oder bagatellisiert? Warum werden entrüstete Proteste dagegen meist als ein Missverstehen seiner Absichten abgetan?

"Wer Nietzsche *eigentlich* nimmt, wörtlich nimmt, wer ihm glaubt, ist verloren" (S.46), meinte Thomas Mann, womit er Nietzsche wohl verteidigen wollte, aber zugleich nicht mehr ernst nahm. "Wer ihm glaubt, ist verloren": heißt das nicht, dass er dann seine Unschuld verloren hat, dass er ein Zyniker oder ein Faschist geworden ist? Dieses Nicht-wörtlich-nehmen ist die Hauptdevise der Unschuldshermeneutik. Es ist ein Standpunkt, der gerade anno 1947, zwei Jahre nur nach dem Ende des Dritten Reichs und des Holocaust, für mich unbegreiflich ist. Zeugt es nicht von derselben "tiefen Politiklosigkeit" (S. 47), die Mann Nietzsche zum Vorwurf machte, begreiflich nur im Lichte der jugendlichen

Nietzsche-Verehrung Manns zur Zeit des Ersten Weltkriegs, in den Jahren seiner *Betrachtungen eines Unpolitischen*, in denen neben Wagner und Schopenhauer Nietzsche am häufigsten erwähnt wird?

Zeigt Mann in seinem Essay noch Bewunderung für die philosophische und literarische Leistung und ja, auch etwas von Mitleid mit dem tragischen Menschen Nietzsche, diesem “edlen Geist” (S. 21) — neben einer kopfschüttelnden Verurteilung seiner inhumanen Standpunkte —, seine eigentliche und endgültige moralische Verurteilung hat er für seinen Roman *Doktor Faustus* (auch 1947) vorbehalten. Die symbolische Konstruktion dieses Buches, das Mann als sein wichtigstes Werk betrachtete, macht aus Nietzsches geistiger Umnachtung das Symbol für den moralischen Untergang der ganzen deutschen Kultur in der Ära des National-Sozialismus. Erst dieser Roman zeigt eindrucksvoll, dass Nietzsche einmal nicht übertrieb, als er sich selbst “ein Verhängnis” (S. 47) nannte. In einem Brief über *Doktor Faustus* aus demselben Jahr 1947 heißt es denn auch, das Buch sei “der richtige Nietzsche-Roman, gegen den jener Aufsatz nur *small talk*, ein kleines Geplauder ist.”¹³

DER WILLE ZUR MACHT

Hinter Nietzsches ganzem philosophischen Werk ragt die Gestalt Darwins hervor, des Gelehrten, der die Gesetzmäßigkeiten der Evolution in der natürlichen Entwicklung der Arten, Tiere und Menschen, entdeckt hat, aber diese ‘natürlich’ nicht zur Maxime für die Einrichtung unserer Gesellschaft machen wollte, wie der Sozialdarwinismus das befürwortet. Dieser ist der Überzeugung, alles Natürliche sei gut, richten wir also unsere Gesellschaft nach dem Prinzip des *survival of the fittest* ein, machen wir *the struggle for life* zur Grundlage unseres Staates. Auch Nietzsches Überzeugung von der Notwendigkeit einer Akzeptierung des unbeschränkten Willens zur Macht, seine Verteidigung des Rechtes des Stärkeren, scheinen mir Formen des Sozialdarwinismus. Als ob die Natur gleichsam von uns fordern würde, den Dschungel als ideales Modell unserer Gesellschaft anzustreben. Hammer oder Amboss sein, als ob es keine andere Wahl gäb, als ob zwischen Mensch und Tier kein wesentlicher Unterschied bestünde. Außerdem handelt es sich dabei um ein veraltetes Konzept der Evolution, wie unter anderen der Primatologe Frans de Waal in seinen Büchern dargelegt hat.¹⁴ Die Evolution hat uns nicht nur gelehrt, zu konkurrieren und zu rivalisieren, sondern auch zusammenzuarbeiten.

Gewiss, es kostet leider wenig Mühe, viele krasse Beispiele des Willens zur Macht zu geben. Die Politik der Gegenwart und der Vergangenheit wimmelt von rücksichtslosen

¹³ Thomas Mann: *Briefe 1937-1947*. Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt a.M.: Fischer 1963, S. 580.

¹⁴ Frans de Waal: *Der Affe in uns. Warum wir sind, wie wir sind*. München: Hanser 2006. *Der Mensch, der Bonobo und die Zehn Gebote. Moral ist älter als Religion*. Stuttgart: Klett-Cotta 2015.

Versuchen, die Macht zu erobern und von zähen Weigerungen, eine Machtposition aufzugeben. Es ist aber auch nicht schwer, eine ganze Reihe anderer Triebfedern menschlichen Handelns aufzuzählen. Zu ihnen gehört auch der Wille zur Kooperation, die bei den Evolutionstheoretikern in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit erhält. Schopenhauer, der in meinen Augen über mehr Weisheit verfügte als Nietzsche, hütete sich davor, sein Konzept des Willens monokausal auf das Machtstreben einzuschränken und Freud ging bekanntlich von einer Anzahl verschiedener unbewusster Triebe aus.

Als einzige Möglichkeit, sich von der Diktatur des Machtwillens zu befreien, sah Nietzsche die Selbstüberwindung, die einem aristokratischen Einzelnen einen Ausweg aus der absoluten Herrschaft dieses Willens bieten könnte. Im Sinne des Diktums von Theodor Fontane, "Es geht nicht ohne Hilfskonstruktionen", wäre dies eine Rettung aus der Not des blinden Machtwillens, ein Ausweg, der im Kontext seiner Weltanschauung aber logisch nicht recht zu begründen ist.

Der Kern meiner Bedenken ist kurzum, dass Nietzsche sein nihilistisches Weltbild im Zeichen des Willens zur Macht nicht konstatiert, sondern umarmt hat, dass er Partei ergriff für "das Leben" (was immer das sein möge) und gegen die Moral, als würde das Leben diese Verteidigung nötig haben, als wäre es von der Moral bedroht. Das ist, wie auch Thomas Mann meint, schlicht lächerlich. Was Nietzsche unter 'Moral' verstand, war durch die engstirnige christliche Moral seines Elternhauses verzerrt. In seiner frommen Jugend hatte er diese internalisiert und sein ganzes weiteres Leben bekämpfte er sie in Bausch und Bogen. Moral kann jedoch so viel mehr bedeuten, so viel umfassender begriffen werden. Was soll man halten von seinem Urteil über das Christentum als "einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit" (S. 27)? Ist das nicht die Übertreibung eines Pfarrersohns, der nicht aufgegeben hat, gegen seinen Vater, den Pfarrer, zu rebellieren?

Mann fragte sich, was Nietzsche in seinem extremen Vitalismus dazu gebracht hat zu meinen, dass das Leben gegen die Moral in Schutz genommen werden sollte und wies darauf hin, dass er keine Argumentation dafür gegeben hat, warum er das Leben als den höchsten Wert, höher als die Moral, betrachtete. Als Philosoph hätte er mindestens einmal seine Überzeugung, das Leben sei "der Güter höchstes", begründen müssen.

Zwei Denkfehler stellt Mann fest in seiner Philosophie: erstens also dass das Leben, der Instinkt, das Machtstreben gegen das Denken, gegen den Geist, gegen die Moral verteidigt werden sollte. Mann nennt dies sogar "Schwachsinn" (S. 37) – kein Kompliment für einen Philosophen –, mit dem er viel Unheil angerichtet habe, und zwar in der Politik, füge ich hinzu, wo anders? Zweitens kehrt Mann sich gegen die Idee, als würden das Leben und die Moral einen Gegensatz bilden, als würden sie einander bedrohen. Nein, die wahre Antithese, so Mann, sei die zwischen Ethik und Ästhetik. Und Nietzsches Werk sollen wir, unschuldshermeneutisch argumentierend, ausschließlich als ästhetisches Phänomen würdigen. Seine Philosophie sei im Grunde "dionysischer Ästhetizismus".

FASCHISMUS?

Der Terminus Faschismus wurde bekanntlich vom italienischen Diktator Mussolini gemünzt und bedeutet eine rechts-extremistische und hasserfüllte Ideologie oder Herrschaftsform, die den autokratischen Führer, den Tyrannen verehrt, anti-demokratisch und anti-intellektuell ist und bei der Einführung dieser Ideologie Gewalt nicht scheut. “Great leaders make great wars”, sagte Gore Vidal. Der Faschismus sieht die politische Opposition nicht als Dissidenten, als Menschen mit einer anderen Meinung, sondern als Feinde, mit denen man nicht diskutiert, sondern die man mundtot macht oder tötet. Faschismus ist, ebenso wie Xenofobie, die diabolische Konsequenz der hartnäckigen Neigung, Menschen in zwei Gruppen einzuteilen, “wir” und “die anderen”, Freunde oder Feinde. “Wir” stehen mit unserem charismatischen Führer immer auf der richtigen Seite, treu dem Diktator ergeben, der im Tausch für seinen Schutz und sein Wohlwollen persönliche Loyalität von uns fordert, die “anderen” sind nicht einfach anderer Meinung, sondern hassenswerte Feinde, gefährliche Gegner, die zum Schweigen gebracht werden sollen. Kenner dieser Materie wie Jason Stanley¹⁵ und Timothy Snyder¹⁶ weisen darauf hin, dass der Faschismus nicht ein einmaliges historisches Phänomen war, sondern ein sich wiederholendes sozialpsychologisches Verhaltensmuster in Krisenzeiten ist, eine gesellschaftliche Entgleisung, die eine Demokratie von innen her vergiften und zerstören kann. Sicher, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber Kenntnis der Geschichte kann die Gegenwart manchmal begreiflicher machen.

War Nietzsche also ein Protofaschist? Nun, er begrüßte die “Vernichtung von Millionen Mißrathener” (S. 38). Mann stellte in diesem Zusammenhang, “im Lichte unserer Erfahrung”, die rhetorische und ironische Frage: “Wer hat jüngst die Kraft zu dieser Verantwortung besessen, diese Größe frech sich zugemutet und die hohe Pflicht, Menschen hekatombenweise zu opfern, ohne Wanken erfüllt?” (S. 38). Die Antwort lautet: Heinrich Himmler, im Auftrag Adolf Hitlers.¹⁷ Nietzsche, gestorben im Jahre 1900, hat nur den kurzen Krieg von 1870 miterlebt. Er prophezeite eine Ära großer Kriege im kommenden Jahrhundert nach ihm. Das hat er richtig gesehen, warum aber musste er diese Kriege philosophisch auch noch willkommen heißen? Nur der Faschismus ist inhärent gewalt-

¹⁵ Jason Stanley: *How Fascism Works. The Politics of Us and Them. A Warning for the US.* New York: Random House 2018.

¹⁶ Timothy Snyder: *On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century.* New York: Vintage Publishing 2017. Vgl. auch Timothy Snyder: *The American Abyss.* *New York Times Magazine*, 09.01.2021.

¹⁷ Vgl. Karl Löwith: “Nietzsches Gedanken haben geistig den Weg zum Dritten Reich bereitet, wenngleich die Wegbereiter stets *Andern Wege* bereiteten, die *sie selber* nicht gingen.” In: Karl Löwith: *Der Mensch inmitten der Geschichte. Philosophische Bilanz des 20. Jahrhunderts.* Stuttgart: Metzler 1990, S. 84.

tätig, sieht Waffengewalt nicht als *ultima ratio*, sondern von vornherein als unvermeidlich. Genau das war auch Nietzsches Überzeugung. Nein, er hat den Faschismus nicht nur seismografisch “als zitternde Nadel angekündigt” (S. 41), er hat ihn gutgeheißen, als sollten wir davon das Heil erwarten.

NICHT ERNST GEMEINT?

Thomas Mann nannte die Provokationen, in denen Nietzsche uns sagte, sich auf die Massaker, Vergewaltigungen und Raubzüge der künftigen blonden Bestien zu freuen, Zeichen eines “infantilen Sadismus” (S. 40). Das ist für “a noble mind” eine ernste Entgleisung. Mann gibt zu, dass wir dessen Philosophie “im Lichte unverantwortlichen Spiels und farbiger Theorie” (S. 46) sehen müssen, “bar jeder pädagogischen Verantwortung, von tiefer Politiklosigkeit” (S. 47). Anderswo in seinem Essay verharmlost er diese unverantwortlichen Entgleisungen aber als “im Grunde nicht ernst gemeinte Provokationen” (S. 40). Nicht ernst gemeint: vielleicht hatte er recht, zur Verteidigung eines großen Philosophen ist das aber ein merkwürdiges Argument, nicht vereinbar mit dem geistigen Format, das er selber vorgab zu repräsentieren. Wenn wir Äußerungen dieser Art nicht ernst nehmen sollen, sind wir im Bereich des absoluten Bösen — oder des Kabarettis angelangt, nicht in der Welt seriöser Philosophie.

Und wenn Mann das ganze Werk nur als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen, zu verstehen, zu verehren bereit ist, sein Leben “eine künstlerische Darbietung”, “ein lyrisch-tragisches Schauspiel” (S. 45) nennt, nimmt er ihn *als Philosoph* nicht mehr ernst. Dass er sich bei diesem Urteil auf den dänischen Kritiker Georg Brandes beruft, der Nietzsches Barbarismus auch “nicht ernst, nicht eigentlich nahm, ihn *cum grano salis* verstand” (S. 45), ändert nichts an der Tatsache, dass er damit denselben Mann herabsetzt, den er eher auf ein Podest stellte.

Dabei konstatierte Mann doch, dass der Übermensch nichts anderes als die Idealisierung des faschistischen Führers war und hatte volles Verständnis dafür, als Nietzsche ein Wegbereiter, Mitschöpfer und Ideensouffleur des europäischen, ja des Weltfaschismus genannt wurde (S. 41). Aber dann schreckt er gleichsam zurück, macht einen merkwürdigen Gedankensprung und dreht den Sachverhalt unerwartet um: eigentlich habe der Faschismus Nietzsche gemacht, er habe gleichsam sein Kommen geahnt und prophezeit, selber war er “politikfern im Grunde und unschuldig-geistig” (S. 41), eben nur ein seismografisches Instrument. Hat Mann nun auf einmal vergessen, dass Nietzsche den Faschismus nicht nur vorhergesagt, sondern auch geradezu ekstatisch willkommen geheißen hat? In der Tat, alles, was Nietzsche gegen Moral, Humanität, Mitleid, Christentum und zugunsten des Krieges und des absoluten Bösen gesagt hat, “war leider geeignet, in der Schund-Ideologie des Faschismus seinen Platz zu finden” (S. 41). Was wollte Mann nun damit sagen? Dass die Faschisten leider nicht verstanden hatten, dass Nietzsches Aus-

sagen “im Grunde nicht ernst gemeint” waren? Wie dem auch sei, wer nicht unzurechnungsfähig ist, trägt nach wie vor die Verantwortung für seine öffentlichen Äußerungen, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind. Demagogen benutzen, nachdem sie einen Versuchsballon wie zum Beispiel “Alle meine Freunde sind Antisemiten” als *dog whistle* für ihre Anhänger starteten, gerne die Ausrede, das sei natürlich ironisch und “nicht ernst gemeint”. Ihre Parteigenossen aber verstehen den Wink.

Es gibt gute Gründe, moralisch zwischen Gedanken und Taten zu unterscheiden, wie jeder Psychotherapeut das seinen Patienten erklären wird. Ein Todeswunsch ist kein Mordversuch. Aber die privaten Gedanken eines Patienten in der Intimität des Behandlungszimmers haben einen ganz anderen Status als die veröffentlichten Gedanken eines Philosophen, der gehört oder gelesen sein will, der Anerkennung sucht, der sein Publikum überzeugen und Einfluss ausüben will. Die Beschönigung der faschistischen Elemente in Nietzsches Werk, eine Traditionslinie in der Forschung, erinnert an das Verhalten des Herrn Biedermann in dem bitter-satirischen Schauspiel *Biedermann und die Brandstifter* (1958) von Max Frisch. So schlimm wird es schon nicht kommen, denkt Biedermann und gibt den beiden Brandstiftern, die sich zum oberen Stockwerk seines Hauses Zugang verschafft haben, selber seine Streichhölzer, ehe sie sein Haus anzünden.

Ein ebenso merkwürdiger Gedankensprung ist Manns Mitteilung, dass er in Nietzsches Zukunftsvisionen auf einmal einen sozialistischen Einschlag zu gewahren glaubt, “ebenso stark [...] wie derjenige, den man den faschistischen nennen kann” (S. 42). Das ist nun wirklich eine äußerst wohlwollende Interpretation dieser Philosophie, wobei *en passant* das faschistische Element zugegeben wird. Nietzsche war erklärtermaßen ein Anti-Sozialist. Wenn das Bild eines verkappten Sozialisten schon stimmen würde, dann wäre das kein Kompliment für die innere Konsistenz dieser Gedankenwelt.¹⁸

Und da wir von inneren Widersprüchen reden: Giorgio Colli, einer der Herausgeber der gesammelten Werke, schrieb: “Ein Fälscher ist, wer Nietzsche interpretiert, indem er Zitate aus ihm benutzt; denn er kann ihn all das sagen lassen, worauf er selber aus ist, indem er authentische Sätze nach freiem Belieben geschickt arrangiert. Im Bergwerk dieses Denkers ist jedes Metall zu finden: Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem.”¹⁹ Kurt Tucholsky hat dasselbe schon früher und kürzer gesagt: “Sage mir, was du brauchst, und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen. Bei Schopenhauer kann man

¹⁸ Vgl. Ulrike Prokop: “Der Sozialismus wird als hoffnungsloser Protest der Unterschichten abgelehnt.” In: Ulrike Prokop: *Abgrund und “Frohe Botschaft”*. Nietzsche-Lektüren bei Thomas Mann. In: *Freiburger Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse*, Bd 39. Würzburg: Königshausen & Neumann 2020, S. 223-265, Zitat S. 246.

¹⁹ Giorgio Colli: *Nach Nietzsche*. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt 1980, S. 209.

das nicht ganz so leicht; man kann es gar nicht.”²⁰ Daraus kann man nur schließen, dass jede Diskussion über das Werk von vornherein als sinnlos erklärt und dass damit die These von der Kohärenz dieses Werkes von einem eminenten Kenner widerlegt wird.

EWIGE WIEDERKEHR

Der Faschismus ist eine politische Ideologie, ein sozialpsychologisches Verhaltensmuster und eine autoritäre Mentalität, die eine “ewige Wiederkehr” kennen, führt Rob Riemen, der Direktor des Nexus-Instituts, aus in seinem Pamphlet *De eeuwige terugkeer van het fascisme* (2010).²¹ Ich erwähne nur die Namen von Mussolini, Hitler, Stalin, Putin, Trump, Bolsonaro, Duterte, Maduro, Loekasjenko, Orban, Baudet; es gibt viele andere. So wie ein Machiavellist Machiavelli nicht gelesen zu haben braucht, um diesen Namen zu verdienen, oder wie ein Sadist de Sade nicht gelesen zu haben braucht, um so genannt zu werden, so braucht ein Faschist Nietzsche nicht gelesen zu haben, um dessen antihumanistische Ideale des gewalttätigen Übermenschen und der gewissenlosen Blonden Bestie in der Politik realisieren zu wollen. Dazu braucht er Nietzsche nicht, aber man kann wohl feststellen, dass dieser solche Gedanken hegte und voller Überzeugung veröffentlichte, wieviel tiefsinnige Einsichten und kritisch entlarvende psychologische Analysen man auch dagegen halten kann.

“Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch”, schrieb Brecht bereits im Jahre 1941 in seinem Theaterstück *Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui*, einer Episode aus der Gangsterwelt Chicagos, die Hitlers kriminelle Machtergreifung symbolisierte.²² Es scheint jetzt, als ob dieser Schoß “immer Böses muss gebären”, um Schiller zu zitieren. Was Theodor W. Adorno und andere 1950 als den Typus der autoritären Persönlichkeit beschrieben haben, von welcher sie neun Kennzeichen aufzählten, die getestet und auf einer F-Skala²³ quantifiziert werden können, diesen Typus sehen wir jetzt in immer mehr Ländern – man denke nicht nur an die Vereinigten Staaten, sondern auch an Ungarn, Polen, die Türkei, Brasilien, Venezuela, die Philippinen, Nord-Korea, China und Russland – in Führungspositionen aufrücken, meist ohne dass dazu ein Staatsstreich nötig wäre, einfach weil eine Mehrheit der Bevölkerung offenbar einen autokratischen Führer wünscht. Soziologen erklären diesen gefährlichen Trend autoritärer Denkmuster als eine

²⁰ Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel: “Fräulein Nietzsche”. In: *Die Weltbühne*, 12.01.1932, Nr. 2, S. 54.

²¹ Rob Riemen: *De eeuwige terugkeer van het fascisme*. [Die ewige Wiederkehr des Faschismus] Amsterdam: Atlas 2010.

²² Bertolt Brecht: *Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui*, Epilog (1941).

²³ Th. W. Adorno, E. Frenkel Brunswik, D. Levinson, N. Sanford: *The Authoritarian Personality*. New York: Harper 1950. F-Skala: F steht für Faschismus.

Reaktion auf die psychische Überlastung durch die vielen und raschen technologischen und digitalen Wandlungen und Neuerungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Viele haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen, es wird ihnen alles zu viel, also sehnt man sich zurück in ruhigere Zeiten und erwartet man das Heil von einem starken Führer. Die weltweite Corona-Pandemie scheint diesen Prozess noch zu beschleunigen, weil sie die Unsicherheit erheblich vergrößert.

GEFÄHRLICHE DENKER

Es gibt viele 'gefährliche' Denker, etwa de Sade, Céline, Ayn Rand, Heidegger, Ernst Jünger, Carl Schmitt, um nur einige Beispiele zu nennen, die gut schreiben können und mit ihren gewagten Denkabenteuern in den Grenzgebieten der Moralität viele Intellektuelle faszinieren. Nietzsche gehört, mit einem Teil seines Oeuvres, gewiss auch zu dieser Kategorie. Mark Lilla schrieb über die Verführbarkeit mancher Intellektueller *The Reckless Mind. Intellectuals in Politics* (2003), das sich allerdings auf Philosophen des 20. Jahrhunderts beschränkt.²⁴ Was Nietzsche geschrieben hat, mag ästhetische Bewunderung und philosophische Faszination hervorrufen, oder – paradoxal genug bei jemandem, der dieses Gefühl verachtete – Mitleid mit seinem tragischen und in gewisser Hinsicht heroischen Lebenslauf, es handelt sich, was die faschistischen Elemente betrifft, unverkennbar um eine verwerfliche Ideologie, für die er nun einmal die Verantwortung trägt. Der Philosoph Jürgen Habermas mochte im Jahr 1968 der Meinung sein, "Nietzsche hat nichts Ansteckendes mehr", implizit aber erkannte er damit die Ansteckungsgefahr dieses Virus an, unterschätzte aber seine Vitalität.²⁵

In einer Zeit, in der dieses Virus allenthalben wieder auftaucht und Figuren wie Geert Wilders und Thierry Baudet in Holland viele Wähler anziehen, in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten am Abgrund einer faschistischen Machtübernahme entlang gehen, in einer solchen Zeit scheint mir eine Ablehnung jener hasserfüllten und menschenverachtenden Ideologie, die Nietzsche vertrat, eine schlichte Notwendigkeit. Ein autokratisches Regime, das *law and order* predigt, aber die Verfassung bricht, endet meistens in Chaos, Gewalt oder Bürgerkrieg.

²⁴ Mark Lilla: *The Reckless Mind. Intellectuals in Politics*. New York Review of Books 2003. Deutsche Übersetzung: *Der hemmungslose Geist. Die Tyrannophilie der Intellektuellen*. München: Kösel 2015. Kürzlich erschien über dieses Thema die bedeutende Studie des niederländischen Publizisten Arnold Heumakers: *Langs de afgrond. Het nut van foute denkers*. [Am Abgrund entlang. Der Nutzen falscher Denker] Amsterdam: Boom 2020.

²⁵ Jürgen Habermas: Zu Nietzsches Erkenntnistheorie (ein Nachwort). In: J.H.: *Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973, S. 239-263, Zitat S. 243.

Die Szene, in der Nietzsche am 3. Januar 1889, auf einer Straße im winterlichen Turin einem streikenden Droschkenpferd zu Hilfe eilte, als dieses vom wütenden Kutscher ausgepeitscht wurde, eine traurige Schlüsselszene der europäischen Kulturgeschichte, die in keinem Buch über Nietzsche fehlt und den Beginn seiner geistigen Umnachtung markierte, diese Szene ist meines Erachtens als die symbolische Zurücknahme seines ganzen Gewaltkults, seines forcierten Angriffs auf das Mitleid gegen besseres Wissen zu verstehen, alles andere als die Handlung eines Übermenschen, sondern eher die eines einsamen tragischen Mannes, der seine Schwächen mit einer schier pathologischen Grandiosität zu bekämpfen oder zu verleugnen versuchte. Ist das Wahrheitsliebe? Selbsterkenntnis? Weisheit? Große Philosophie? War der Durchbruch seines Mitleids mit dem misshandelten Pferd, seiner Menschlichkeit, nicht gerade eine Äußerung des "Lebens"? Ist sein Kampf gegen das Mitleid damit nicht endlich entlarvt als lebensfeindlich? "Ein beraushtes Gehirn. Kein trunknes Herz", so beurteilte Tucholsky ihn.²⁶ Erst der geistige Zusammenbruch brachte sein Herz zum Durchbruch.

Wäre es denkbar, so frage ich mich, dass Nietzsches spätere Werk eigentlich ein Verzweiflungsschrei um Hilfe eines Menschen, der in eine Zone extremer Negativität geraten — Thomas Mann nannte das "verstiegene" — ist, eines Menschen, der immer fataleren Vorstellungen ausgeliefert ist und diese hinausschreit in der vagen Hoffnung, dass jemand sie widerlegen und ihn trösten wird: 'Sage mir bitte, dass es nicht wahr ist, was ich hier behaupte! Es ist mir alles über den Kopf gewachsen. Ich bin am Ende.' In Turin brach er zusammen und lebte, wieder Kind geworden, im Schutz seiner Mutter und seiner Schwester, noch gut zehn Jahre dahin.

Die Idee einer ewigen Wiederkehr, von Dostojewski übernommen, war, wie er selbst behauptete, eine Art Prüfung seiner schließlich überforderten Geisteskraft. Mann spricht von seinem "Getriebenwerden ins Weglose", von seinem "Willen zum Sich-Versteigen und zur tödlichen Verirrung" (S. 23). Ein Bergsteiger erregt mit Recht Bewunderung für seinen Mut und seine Ausdauer, aber er macht einen schweren Fehler, wenn er 'sich versteigt'. Dann hat er in seinem allzu großen Ehrgeiz kein Maß gehalten, dann kann er nicht mehr auf eigene Faust zurückkehren und bringt so andere Leute, die ihn retten sollen, in Lebensgefahr. Wer 'versteigt' ist, dem fehlt es an Verantwortungsbewusstsein, ist ein Opfer seines Ehrgeizes geworden, leidet an Selbstüberschätzung.

²⁶ Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel: "Fräulein Nietzsche". In: *Die Weltbühne*, 12.01.1932, Nr. 2, S. 54.

SCHILLER ALS KONTRASTFIGUR

Thomas Mann hat am Ende seines Lebens, im Jahre 1955, acht Jahre nach der Veröffentlichung seines Nietzsche-Essays, einen als Gesamtwürdigung einer bedeutenden Gestalt in der Kulturgeschichte vergleichbaren Aufsatz über Schiller geschrieben, begeistert zitierend, voller Bewunderung, Sympathie und Enthusiasmus für einen Mann, der doch in mancher Hinsicht der typische Antipode von Nietzsche war. Der Essay, "seinem Andenken in Liebe gewidmet", war Manns geistiges Testament, sein moralischer Appell an die Welt, die er damals schon einem dritten Weltkrieg entgegendriften sah: "Wut und Angst, abergläubischer Hass, panischer Schrecken und wilde Verfolgungssucht beherrschen eine Menschheit, welcher der kosmische Raum gerade recht ist, strategische Basen darin anzulegen, und die Sonnenkraft äfft, um Vernichtungswaffen frevlerisch daraus herzustellen."²⁷ Es ist ein Bild der Welt, das eher unsere heutige Weltsituation charakterisiert als diejenige von 1955. Der Essay endet mit einem bewegenden Aufruf "zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst", einem Appell, den ich nicht anders verstehen kann als eine implizite Zurücknahme seiner früheren Hochachtung für Nietzsche, den Denker, der solch eine humanistische Ehrfurcht vor dem Menschen verachtete.

Groningen, im Februar 2021

²⁷ Thomas Mann: Versuch über Schiller. In: *Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie*. Dritter Band. Frankfurt a. M.: Fischer Bücherei 1968, S. 312-374. Zitat S. 374.